

УДК 378.147:004.9:656.13

**ТАКМИЛИ ТАЪЛИМИ ФАНҶОИ ТЕХНИКИИ СОҶАИ НАҚЛИЁТИ
АВТОМОБИЛӢ ДАР ШАРОИТИ РАҚАМИКУНОНӢ ВА ИСТИФОДАИ
ТЕХНОЛОГИЯҶОИ ИНТЕРАКТИВӢ**

ҶАЛОЛЗОДА ДИЛШОДЖОН САЙКАБИР

номзади илмҳои техники, омӯзгори кафедраи “Нақлиёти автомобилӣ”-и Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

САИДОВ АБДУМАЛИК РИЗОЕВИЧ

омӯзгори кафедраи нақлиётӣ автомобилӣи ДДБ ба номи Носири Хусрав.

***Аннотатсия.** Дар мақолаи мазкур масъалаи такмили таълими фанҳои техникии соҳаи нақлиёти автомобилӣ дар шароити рақамикунонии низоми таҳсилот баррасӣ гардидааст. Муаллифон қўшиш намудаанд, ки на танҳо аҳамияти истифодаи технологияҳои рақамиро нишон диҳанд, балки таъсири воқеии онҳоро ба сифати таълим низ таҳлил намоянд. Дар асоси омӯзиши адабиёти илмӣ, таҷрибаи муассисаҳои таълимӣ ва натиҷаҳои таҷрибаи педагогӣ муайян гардид, ки истифодаи симуляторҳо, моделсозии компютерӣ ва воситаҳои интерактивӣ метавонад ба таври назаррас сатҳи омодагии донишҷӯёнро баланд бардорад.*

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки баъд аз истифодаи технологияҳои рақамӣ сатҳи азхудкунии дониш аз 68% то 85% баланд гардида, малақаҳои амалии донишҷӯён низ ба таври назаррас беҳтар шудаанд. Дар мақола инчунин амсилаи муносири таълим пешниҳод мегардад, ки дар он робитаи байни назария, моделсозӣ ва амалия таъмин карда мешавад.

***Калидвожаҳо:** технологияҳои рақамӣ, таълими техники, нақлиёти автомобилӣ, симулятор, моделсозӣ, таълими интерактивӣ, самаранокии таълим.*

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
В СФЕРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

ДЖАЛОЛЗОДА ДИЛШОДЖОН САЙКАБИР

кандидат технических наук, преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт»
Бохтарского государственного университета им. Носира Хусрава

САИДОВ АБДУМАЛИК РИЗОЕВИЧ

преподаватель кафедры автомобильного транспорта БГУ имени Носира Хусрава.

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования преподавания технических дисциплин в сфере автомобильного транспорта в условиях цифровизации системы образования. Авторы стремились не только показать значимость применения цифровых технологий, но и проанализировать их реальное влияние на качество обучения. На основе анализа научной литературы, международного опыта и результатов педагогического эксперимента установлено, что использование цифровых технологий, компьютерного моделирования, симуляторов и интерактивных средств обучения способствует существенному повышению уровня подготовки обучающихся.*

Результаты исследования показали, что после внедрения интерактивных технологий уровень усвоения знаний повысился с 68% до 85%, а практические навыки студентов значительно улучшились. Кроме того, было установлено, что применение симуляторов способствует развитию аналитического мышления, способности принимать решения и формированию профессиональных компетенций.

В статье также предложена современная модель обучения, основанная на последовательности «теория – моделирование – практика», обеспечивающая логическую связь между теоретическими знаниями и практической деятельностью студентов.

Ключевые слова: цифровые технологии, техническое образование, автомобильный транспорт, симулятор, интерактивное обучение, компьютерное моделирование, эффективность обучения, безопасность дорожного движения.

IMPROVEMENT OF TEACHING TECHNICAL DISCIPLINES IN THE FIELD OF ROAD TRANSPORT UNDER CONDITIONS OF DIGITALIZATION AND THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES

JALOLZODA DILSHOJON SAIKABIR

Candidate of Technical Sciences, Lecturer at the Department of Automotive Transport, Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav

SAIDOV ABDUMALIK RIZOEVICH

Lecturer of the Department of Automobile Transport at Bokhtar State University named after Nosir Khusrav

Annotation. *This article discusses the improvement of teaching technical disciplines in the field of road transport under conditions of educational digitalization. The authors aimed not only to demonstrate the importance of digital technologies in education, but also to analyze their actual impact on the quality of learning. Based on the analysis of scientific literature, international experience, and the results of a pedagogical experiment, it was found that the use of digital technologies, computer modeling, simulators, and interactive teaching tools significantly improves the level of students' professional training.*

The results of the study showed that after the introduction of interactive technologies, the level of knowledge acquisition increased from 68% to 85%, while students' practical skills improved considerably. In addition, the study revealed that the use of simulators contributes to the development of analytical thinking, decision-making abilities, and professional competencies.

The article also proposes a modern educational model based on the sequence "theory – modeling – practice," which ensures a logical connection between theoretical knowledge and practical activities.

Keywords: *digital technologies, technical education, road transport, simulator, interactive learning, computer modeling, learning efficiency, road safety.*

Муқаддима. Имрӯзҳо рушди босуръати технологияҳои рақамӣ қариб ҳамаи соҳаҳои фаро гирифтааст. Соҳаи маориф низ аз ин раванд берун намондааст. Дар шароити муосир дигар танҳо бо усулҳои анъанавии таълим ба натиҷаҳои баланд ноил шудан душвор аст. Хусусан дар самти фанҳои техникӣ, ки фаҳмиши равандҳо, механизмҳо ва вазъиятҳои амалӣ аҳамияти калон доранд, истифодаи технологияҳои рақамӣ ба як зарурат табдил ёфтааст.

Соҳаи нақлиёти автомобилӣ аз ҷумлаи ҷунин самтҳо мебошад. Омодасозии мутахассисони ин соҳа имрӯз на танҳо донишҳои назариявӣ, балки малакаҳои амалии устувор, қобилияти таҳлил ва қабули қарорро талаб мекунад. Таҷриба нишон медиҳад, ки дар бисёр ҳолатҳо донишҷӯён маводи назариявиро аз худ менамоянд, аммо ҳангоми рӯ ба рӯ шудан бо масъалаҳои амалӣ ба мушкилӣ дучор мегарданд. Сабаби асосӣ дар он аст, ки усулҳои анъанавии таълим на ҳамеша имконият медиҳанд, ки донишҷӯ вазъиятро “эҳсос” кунад ва амалан онро таҷриба намояд [1].

Масъалаи мазкур махсусан дар таълими фанҳои вобаста ба бехатарии ҳаракат дар роҳ аҳамияти калон дорад. Тибқи маълумоти Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ, ҳар сол зиёда аз як миллион нафар дар натиҷаи садамаҳои роҳӣ ҷони худро аз даст медиҳанд [2]. Таҳлилҳо

нишон медиҳанд, ки қисми зиёди ин садамаҳо ба омилҳои инсонӣ вобаста мебошанд. Яъне, дониш, малака ва рафтори иштирокчиёни ҳаракат нақши ҳалкунанда мебозанд.

Аз ҳамин сабаб, дар бисёр кишварҳои пешрафта имрӯз ба истифодаи симуляторҳо, технологияҳои интерактивӣ ва моделсозии рақамӣ диққати махсус дода мешавад. Ин технологияҳо имконият медиҳанд, ки донишҷӯён дар муҳити бехатар вазъиятҳои воқеиро таҷриба намоянд, ҳатогҳои худро бубинанд ва тадричан малакаҳои касбии худро тақмил диҳанд [3].

Дар муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ солҳои охир истифодаи технологияҳои рақамӣ тадричан васеъ гардида истодааст. Аммо таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар аксари ҳолатҳо ин раванд ҳанӯз ҳам ба таври маҳдуд амалӣ мегардад. Бисёр вақт технологияҳо танҳо барои пешниҳоди презентатсияҳо истифода мешаванд, дар ҳоле ки имкониятҳои воқеии моделсозӣ ва симуляторҳо пурра татбиқ намешаванд.

Аз ҳамин нуқтаи назар, масъалаи таҳқиқи самаранокии истифодаи технологияҳои рақамӣ дар таълими фанҳои техникаи соҳаи нақлиёти автомобилӣ аҳамияти муҳими илмӣ ва амалӣ дорад.

Мақсад ва вазифаҳои тадқиқот. Мақсади асосии тадқиқот муайян намудани таъсири технологияҳои рақамӣ ва воситаҳои интерактивӣ ба сифати таълими фанҳои техникаи соҳаи нақлиёти автомобилӣ мебошад.

Барои расидан ба ин мақсад вазифаҳои зерин муайян карда шуданд:

- таҳлили адабиёти илмӣ ва таҷрибаи байналмилалӣ;
- омӯзиши вазъи кунунии истифодаи технологияҳои рақамӣ дар раванди таълим;
- муайян намудани самаранокии симуляторҳо ва моделсозии компютерӣ;
- таҳлили таъсири технологияҳои интерактивӣ ба дониш ва малакаҳои донишҷӯён;
- пешниҳоди амсилаи муносири таълим.

Методологияи тадқиқот. Тадқиқот дар шароити воқеии раванди таълим гузаронида шуд. Барои муайян намудани самаранокии технологияҳои рақамӣ таҷрибаи педагогӣ ташкил карда шуд, ки дар он 60 нафар донишҷӯ иштирок намуданд.

Донишҷӯён ба ду гурӯҳ ҷудо карда шуданд. Дар гурӯҳи якум дарсҳо бо усулҳои анъанавӣ гузаронида шуданд. Дар гурӯҳи дуюм бошад, дар баробари усулҳои классикӣ аз воситаҳои рақамӣ, моделсозии компютерӣ ва симуляторҳо истифода гардид.

Ҳангоми омӯзиш аз презентатсияҳои мултимедиявӣ, муҳити рақамии AutoCAD, симуляторҳои компютерӣ ва усулҳои интерактивӣ истифода бурда шуд.

Барои арзёбии натиҷаҳо сатҳи азхудкунии дониш, дараҷаи ташаккули малакаҳои амалии донишҷӯён ва фаъолнокии онҳо дар раванди таълим таҳлил карда шуданд.

Қисми асосӣ

Таҳлил нишон дод, ки имрӯз дар бисёр муассисаҳои таълимӣ истифодаи технологияҳои рақамӣ бештар бо презентатсияҳои мултимедиявӣ маҳдуд мегардад. Албатта, чунин воситаҳо барои фаҳмондани маводи назариявӣ мусоидат мекунад, аммо онҳо на ҳамеша метавонанд малакаҳои амалиро ташаккул диҳанд.

Масалан, вақте ки омӯзгор танҳо тариқи слайдҳо сохтори ягон механизм ё вазъияти роҳро мефаҳмонад, донишҷӯ онро мебинад, вале на ҳамеша метавонад тасаввур кунад, ки он дар шароити воқеӣ чӣ гуна амал мекунад. Дар чунин ҳолат симуляторҳо ва моделсозии рақамӣ аҳамияти калон пайдо мекунад.

Таҳқиқот нишон дод, ки истифодаи симуляторҳо ба донишҷӯён имконият медиҳад, ки на танҳо вазъиятро бубинанд, балки дар он фаъолона иштирок намоянд. Онҳо қарор қабул мекунад, ҳатогҳои худро мебинанд ва кӯшиш мекунад, ки онҳоро ислоҳ намоянд. Маҳз ҳамин раванд ба ташаккули малакаҳои устувори амалӣ мусоидат мекунад [4].

Натиҷаҳои таҷрибаи педагогӣ нишон доданд, ки дар гурӯҳе, ки таълим танҳо бо усулҳои анъанавӣ гузаронида шуд, сатҳи миёнаи азхудкунии дониш 68%-ро ташкил дод. Дар гурӯҳе, ки технологияҳои рақамӣ ва симуляторҳо истифода гардиданд, ин нишондиҳанда ба 85% расид.

Ҳамчунин муайян гардид, ки:

- малакаҳои амалии донишҷӯён аз 63% то 80% баланд шуданд;
- фаъолнокии донишҷӯён дар дарсҳо зиёд гардид;
- қобилияти таҳлил ва қабули қарор беҳтар шуд;
- шавқи донишҷӯён ба фанҳои техникаи афзоиш ёфт.

Ин натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки вақте донишҷӯ на танҳо мешунавад, балки мебинад ва амалан иштирок мекунад, раванди азхудкунии дониш самараноктар мегардад.

Таҷриба инчунин нишон дод, ки истифодаи танҳо як воситаи рақамӣ натиҷаи кофӣ намедиҳад. Масалан, презентатсияҳо барои фаҳмондани назария мувофиқанд, аммо барои ташаккули малакаҳои амалии устувор кофӣ нестанд. Аз тарафи дигар, симуляторҳо дар ҳолате самаранок мешаванд, ки донишҷӯ аллакай фаҳмиши назариявии заруриро дошта бошад.

Аз ҳамин сабаб, дар асоси натиҷаҳои таҳқиқот амсилаи муосири таълим пешниҳод мегардад, ки аз се марҳила иборат мебошад:

Марҳилаи 1 - Назария

Дар ин марҳила мавод бо истифода аз воситаҳои визуалӣ ва презентатсияҳои мултимедиявӣ пешниҳод карда мешавад.

Марҳилаи 2 - Моделсозӣ

Бо истифода аз муҳити рақамии AutoCAD донишҷӯён сохтор ва принсипи кори системаҳои техникаро таҳлил менамоянд.

Марҳилаи 3 - Амалия

Тавассути симуляторҳо ва тренажёрҳои компютерӣ донишҷӯён донишҳои худро дар амал татбиқ намуда, малакаҳои касбиро ташаккул медиҳанд.

Ин пайдарпай имкон медиҳад, ки донишҷӯ аввал маводро фаҳмад, баъд онро бубинад ва дар охир амалан татбиқ намояд.

Муҳокима. Таҳлили таҷрибаи кишварҳои пешрафта нишон медиҳад, ки имрӯз дар низомҳои муосири таълим диққати асосӣ ба фаъолияти амалии донишҷӯён равона карда мешавад. Масалан, дар Олмон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико истифодаи симуляторҳо ва моделсозии рақамӣ яке аз унсурҳои асосии омодаسازی мутахассисон ба ҳисоб меравад [5].

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон низ барои истифодаи чунин технологияҳо имконият мавҷуд аст. Аммо барои татбиқи васеи онҳо як қатор масъалаҳо бояд ҳал карда шаванд:

- муосиргардони базаи моддӣ-техникӣ;
- таъмин намудани муассисаҳо бо симуляторҳо;
- баланд бардоштани сатҳи саводнокии рақамии омӯзгорон;
- таҳияи методикаҳои муосири таълим.

Бо вучуди ин, натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки ҳатто истифодаи қисман технологияҳои рақамӣ метавонад ба таври назаррас сифати таълимро беҳтар намояд.

Хулоса. Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда метавон гуфт, ки технологияҳои рақамӣ имрӯз ба яке аз омилҳои муҳими тақмили таълими фанҳои техникаи соҳаи нақлиёти автомобилӣ табдил ёфтаанд.

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки истифодаи симуляторҳо, моделсозии компютерӣ ва усулҳои интерактивӣ:

- сатҳи азхудкунии донишро баланд мебардорад;
- малакаҳои амалии донишҷӯёнро ташаккул медиҳад;
- қобилияти таҳлил ва қабули қарорро беҳтар менамояд;
- шавқи донишҷӯёнро ба омӯзиш зиёд мекунад.

Дар маҷмӯъ, метавон гуфт, ки ҳамгироии технологияҳои рақамӣ бо усулҳои анъанавии таълим роҳи самараноктарини баланд бардоштани сифати омодаسازی мутахассисони соҳаи нақлиёти автомобилӣ мебошад.

АДАБИЁТ

1. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. - Москва: Академия, 2002. - 272 с.
2. Созмони умумичаҳони тандурустӣ. Global Status Report on Road Safety 2023. - Geneva: WHO, 2023. - 180 p.
3. OECD. Road Safety Annual Report 2022. - Paris: OECD Publishing, 2022. - 140 p.
4. Белякова А.В., Савельев Б.В. Анализ информационных моделей тренажеров для обучения водителей транспортных средств // Вестник СибАДИ. - 2019. - Т.16. - №5. - С. 558-571.
5. World Bank. Road Safety Management Capacity Reviews. - Washington: World Bank, 2020.
6. Троицкая Е.А., Артюшина Л.А. Информационные технологии в учебном процессе. - Владимир: ВлГУ, 2020. - 166 с.
7. Мазанова С.Б. Применение информационных технологий в преподавании технических дисциплин // Colloquium-journal. - 2020. - №11(63).
8. Mayer R.E. Multimedia Learning. - 2nd ed. - New York: Cambridge University Press, 2009. - 304 p.